

Sistema de facturación vehicular en peajes basado en tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID)

Angel D. Larreal M. y Georma P. Marachli M.

Escuela de Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta,
Maracaibo-Venezuela. *larreal.angel@gmail.com; g.p.m.007@hotmail.com*

Recibido: 22-02-2013 Aceptado: 09-05-2014

Resumen

En el presente trabajo se expone el diseño de un sistema de facturación vehicular en peajes. El diseño desarrollado es una aplicación conocida de la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) junto con un sistema de procesamiento de imágenes; para el cobro electrónico de impuestos en los peajes del Estado Zulia, los cuales sufren de ineficiencia y lentitud en sus procesos. El objetivo final del trabajo es solucionar una problemática que aqueja a quienes tienen que hacer el uso del peaje diariamente en el camino a sus destinos.

Palabras claves: Sistema de facturación, Vehicular, Identificación por radio frecuencia (RFID).

Vehicular toll collection system based on radio frequency identification technology (RFID)

Abstract

The present research describes the design of a vehicle toll collection system for tolls. The developed design is a known technology for radio frequency identification (RFID) with an image processing system, for collecting taxes in an electronic way on Zulia state tolls, which suffer from inefficiency and delays in its processes. The ultimate goal of the work is to solve a problem that afflicts those who have to make use of the toll on daily basis in their way to their destinations.

Keywords: Toll Collection System, Vehicular, Radio Frequency Identification (RFID).